

ФАРМАЦИЯ

27 - 29 МАРТ 2026

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Фармакоепидемиология на терапията с опиоидни аналгетици

Диана Ф. Филипова¹, Евгени Е. Григоров¹

¹*Катедра „Организация и икономика на фармацията“, факултет „Фармация“, Медицински университет – Варна*

Въведение: Опиоидните аналгетици са основен терапевтичен клас с доказана клинична ефективност. Същевременно с това приложението им е свързано със значителен риск от нежелани лекарствени реакции, развитие на зависимост и злоупотреба. Световните тенденции, свързани с повишена употреба, водеща до сериозни здравни и социални последици, поставят акцент върху необходимостта от контрол и управление на риска. Фармакоепидемиологията предоставя систематизирана рамка за количествен анализ на тенденциите по предписването на опиоидни аналгетици, оценка на безопасността и идентифицирането на модели на злоупотреба.

Цел: Систематизиране на механизмите за оценка на риска от злоупотреба и зависимост при опиоидна терапия, базирайки се на основни принципи на фармакоепидемиологията.

Материали и методи: Проведен е литературен преглед в международни научни бази данни като PubMed, Scopus и Web of science. Разгледани са основните рискови фактори, свързани с употребата на опиоидни аналгетици, както и възможностите за ранното им идентифициране чрез валидирани инструменти за скрининг – Opioid Risk Tool (ORT), SOAPP-R, DIRE.

Резултати: Анализирана е ролята на фармакоепидемиологията при проследяване на тенденции в опиоидната употреба.

Заклучение: Фармакоепидемиологията играе ключова роля в управлението на риска при терапия с опиоидни аналгетици, а интердисциплинарното сътрудничество между лекари, фармацевти и други здравни специалисти, е ключово за оптимизиране на безопасността и ограничаване на злоупотребата и негативните обществени последици от опиоидната терапия.

Ключови думи: опиоидни аналгетици, фармакоепидемиология, бдителност при зависимости, инструмент за оценка на риска от опиоиди, злоупотреба с наркотици